

УДК: 621.311

**О ВЫБОРЕ ТИПА ГИДРОТУРБИНЫ ДЛЯ МИКРОГЭС МОЩНОСТЬЮ
50 КВТ НА НАГНЕТАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД НАСОСНЫХ
АГРЕГАТОВ НДН-24**

Шаниязов Гулмурат Тлеумуратович,

(PhD), по техническим наукам, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
E-mail: gulmurat71@mail.ru

Шаназаров Нурсултан Мурат улы,

Соискатель, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

Кайипбергенов Даулетбай Кадирбаевич,

докторант (PhD), Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433304>

Аннотация Ўз захиралари ва фойдаланиши кўламига кўра истиқболли энергия манбаларидан бири сув оқимлари энергияси бўлиб, бу кўпчилик дарёлар оқим режимининг вақтинчалик барқарорлиги, шунингдек, сув оқимининг юқори энергетик зичлиги билан изоҳланади. Тадқиқот натижалари асосида микроГЭСнинг гидравлик, энергетик ва эксплуатацион характеристикалари аниқланиб, НДН-24 насос агрегатларининг ҳайдаш қувурига қуввати 50 кВт бўлган микроГЭС учун гидротурбинани ўрнатиши бўйича тавсиялар берилди ва ишлаб чиқаришига жорий этилади.

Калит сўзлар: микрогидроэлектростансия, Каплан туридаги гидротурбиналар, пропеллер турбина, гидравлик, энергетик ва эксплуатацион характеристикалар, ишчи гилдирак парраклари, ўтказиши қобилияти, напор.

Аннотация. Одним из перспективных энергоисточников по своим запасам и масштабам использования является энергия потоков воды, что объясняется временной стабильностью режима стока большинства рек, а также высокой энергетической плотностью потока воды. По результатам исследований гидравлические, энергетические и эксплуатационные характеристики микроГЭС будет установлено и будет дано рекомендация и внедрение производству по установку гидротурбины для микроГЭС мощностью 50 кВт на нагнетающий трубопровод насосных агрегатов НДН-24.

Ключевые слова: микрогидроэлектростанция, гидротурбины типа Каплан, пропеллерная турбина, гидравлические, энергетические и эксплуатационные характеристики, лопасти рабочего колеса, пропускной способность, напор.

Annotation. One of the promising energy sources in terms of its reserves and scale of use is the energy of water flows, which is explained by the temporary stability of the flow regime of most rivers, as well as the high energy density of the water flow. Based on the research results, the hydraulic, energy, and operational characteristics of the micro-hydroelectric power plant will be determined, and a recommendation will be given and implemented for the installation of a 50 kW micro-hydroelectric power plant hydroturbine on the pumping pipeline of the NDN-24 pumping units.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Keywords: microhydroelectric power station, Kaplan type hydroturbines, propeller turbine, hydraulic, energy and operational characteristics, impeller blades, throughput capacity, head.

Введение. Стремительно возрастающие проблемы, связанные с энергетическим кризисом и экологией, привлекают внимание к использованию природных возобновляемых энергоресурсов во всем мире. Рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обусловлен совершенствованием оборудования и систем управления режимами энергоустановок, использующих энергию солнца, ветра, воды и т.д, а также ужесточением экологических требований к традиционным электростанциям.

В зависимости от энергетических характеристик водотока, на котором устанавливается: ручей или крупная река, меняется ее максимальная мощность.

Совершенствование конструкции микроГЭС, а также систем стабилизации ее выходных параметров позволит не только расширить область применения подобных установок, но и снизить стоимость производимой энергии. Создание современных автоматизированных микроГЭС требует проведения глубоких исследований, необходимость которых объясняется сложностью процессов преобразования потока воды в электроэнергию со стабильными параметрами. Эта область исследований объединяет такие разделы науки и техники как гидротехника, электромашиностроение, теория автоматического регулирования, преобразовательная техника, вопросы электроснабжения.

Тенденция к упрощению гидротехнической части станций существенно повышает требования к устройствам генерирования электроэнергии и стабилизации ее параметров. Соответственно, вопросы, связанные с исследованиями режимов работы электромашинных генераторов микроГЭС в комплексе со статическими полупроводниковыми системами регулирования величины и частоты выходного напряжения, приобретают первостепенное значение для создания современных микрогидроэлектростанций.

Материалы и методы. Объектом исследований выбран насосные агрегаты НДН-24. Целью настоящей работы является изучение и внедрение производству установку микроГЭС мощностью 50 кВт на нагнетающий трубопровод насосных агрегатов НДН-24.

В настоящее время насосной станций установлен 2 насосного агрегата марки НДН-24 с пропускной способностью $Q=1,5 \text{ м}^3/\text{с}$, при этом напор 6 м.

На насосных агрегатах НДН-24 установлены электродвигатели с мощностью $N=250 \text{ кВт}$ и 750 об/мин.

Диаметр всасывающего трубопровода $D=1000 \text{ мм}$, а диаметр напорного трубопровода $D=1000 \text{ мм}$.

В рамках настоящей научно-исследовательской работы выполняются следующие задачи:

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- установка гидротурбины типа Каплан (пропеллерная турбина) на нагнетающий трубопровод насосных агрегатов НДН-24;
- изучение гидравлического режима гидродвигателей, преобразующих энергию потока в механическую энергию приводного вала генератора;
- усовершенствование принципов действия потока воды на лопасти рабочего колеса (пропеллера) гидротурбины типа Каплан;
- проведение систематических наблюдений за выработку электричества разных режимах работы насосного агрегата.

Результаты исследования. Установка гидротурбины типа Каплан на нагнетающий трубопровод насосных агрегатов НДН-24 и измерение гидравлические, энергетические и эксплуатационные характеристики микроГЭС. Установка датчиков измерения гидравлических, энергетических и эксплуатационных параметров установки.

Регулярные наблюдения датчиками измерения для определения гидравлические, энергетические и эксплуатационные характеристики.

Технические показатели насосной станции

№	Число агрегатов	Марка насоса	Пропускной способность (м ³ /с)	Тип электродвигателя	Мощность эл.двигателя (кВт)	Высота нагнетания (метр)
1	2	НДН-24	3,0	АК 12-52-10	500	6

По результатам исследований определяются гидравлические, энергетические и эксплуатационные характеристики микроГЭС и будет дано рекомендация и внедрение производству по установку гидротурбины для микроГЭС мощностью 50 кВт на нагнетающий трубопровод насосных агрегатов НДН-24 Управлений насосных станций и энергетики Каракалпакстана.

Экономические расчеты

Расчет выработки энергии:

1) Насосный агрегат НДН-24, $Q=1.5 \text{ м}^3/\text{с}$; $H=5 \text{ м}$, $\eta=50\%$.

$P_{\text{эл}}=g \cdot Q \cdot H \cdot \eta=9.81 \cdot 1.5 \cdot 5 \cdot 0,5=36 \text{ кВт}$,

Годовой выработки энергии:

Если насосные агрегаты будет работать 200 дней в году, тогда 4800 час

$E_{\text{год}}=P_{\text{эл}} \cdot T=36 \cdot 4800=172 \text{ 800 кВт} \cdot \text{ч}$

Общая годовая выработка энергии

Тарифы электроэнергии 1000 сум/кВт

$172 \text{ 800 кВт} \cdot 1000 \text{ сум/кВт}=172 \text{ 800 000 сум}$

Выводы и рекомендации. По результатам исследований определяются гидравлические, энергетические и эксплуатационные характеристики микроГЭС и будет дано рекомендация и внедрение производству по установку гидротурбины для микроГЭС мощностью 50 кВт на нагнетающий трубопровод

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

насосных агрегатов НДН-24 Управлений насосных станций и энергетики Каракалпакстана.

Список литературы:

1. Ушаков В. Я. Современная и перспективная энергетика // Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2008. С. 468.2.
2. Чугаев Р. Р. Гидротехнические сооружения // М.: Высшая школа, 1978. С. 352.
3. Кривченко Г. И. Гидравлические машины // М.: Энергия, 1978. С. 320.
4. Спирин Е. А. Повышение энергетических характеристик ортогональной турбины // Красноярск: ИПЦ СФУ, 2008. С. 97–103.
5. Малая энергетика: сайт / М. Н. Розин. М., 2005. URL: http://rosinmn.ru/elektro/alternator_windec.htm (Дата обращения 02.05.2012).
6. Иванов И. И. Повышение эффективности малых ГЭС // Гидротехническое строительство. 1991. № 1. С. 14–19.
7. Колосовский, А.М. Оценка гидроэнергетического потенциала Калининградской области / А.М. Колосовский // Водопользование и задачи гидромеханики – Калининград: Издво ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2009. – С. 44-49.
8. Великанов, Н.Л. Проблемы развития гидроэнергетики Калининградской области / Н.Л. Великанов // Вестник Российской Академии естественных наук: сб. науч. тр., посвящ. 20-летию образования Рос. академии естеств. наук / ФГОУ ВПО "КГТУ", 2011. –196 с.
9. Разработка методологического обеспечения процесса автоматизированного вычисления гидроэнергетического потенциала рек с использованием геоинформационных систем / Н.В. Баденко [и др.] // Инженерно-строительный журнал. 2013. – №6(41). – С. 62–76.
10. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.
11. Ясинский, В.А. Современное состояние и перспективы развития малой гидроэнергетики в странах СНГ / В.А. Ясинский, А.П. Мироненков, Т.Т. Сарсембеков // Отраслевой обзор №14. – Алматы. 2011. – С.21-25.